

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

4 ЖИЛД, 3 СОН

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ 4, НОМЕР 3

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME 4, ISSUE 3

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ | CROSSROADS OF CULTURE

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0737-2022-3>

БОШ МУҲАРРИР:

Юсупова Марина Римовна
санъатшунослик фанлари номзоди,
доцент

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

Юсупова Марина Римовна
кандидат искусствоведения, доцент

CHIEF EDITOR:

Yusupova Marina Rimovna
candidate of art science, assistant
professor

МАСЪЎЛ КОТИБ:

**Маматқосимов Жаҳонгир
Абирқулович** – PhD, доцент

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:

**Маматқосимов Джаҳонгир
Абирқулович** - PhD, доцент

EXECUTIVE SECRETARY:

Mamatkasimov A. Jakhongir –
PhD, assistant professor

ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ:

**Маврулов Абдухалил
Абдулхаевич** - тарих фанлари
доктори, профессор

Иброҳимов Оқилхон Акбарович
- санъатшунослик фанлари
доктори, профессор

**Исакулова Нилуфар
Жаникуловна** - педагогика
фанлари доктори, профессор

**Нишонбоева Кундузхон
Вахобовна** - тарих фанлари
номзоди, доцент

Хайтматова Сабохат Агзамовна -
санъатшунослик фанлари номзоди,
доцент

Касимов Нозим Казимович -
филология фанлари номзоди,
профессор

Шермонов Элдор Уролович -
педагогика фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Нарзуллаев Гулом Асадович -
педагогика фанлари номзоди

Худоев Гани Мухаммадович -
санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори, доцент

**Абдуҷаббарова Мусаллам
Лапасовна** – педагогика фанлари
номзоди, доцент

Якубов Бахтиёр Чориевич
санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори

**Турсунметова Робия Абдулла
қизи** - PhD таянч докторант

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Маврулов Абдухалил Абдулхаевич
- доктор исторических наук,
профессор

Иброҳимов Оқилхон Акбарович
доктор искусствоведения, профессор

Исакулова Нилуфар Жаникуловна
- доктор педагогических наук,
профессор

Нишонбоева Кундузхон Вахобовна
- кандидат исторических наук,
доцент

Хайтматова Сабохат Агзамовна
кандидат искусствоведения, доцент

Касимов Назим Казимович
кандидат филологических наук,
профессор

Шермонов Элдор Уролович –
доктор философских наук (PhD) в
области педагогических наук

Нарзуллаев Гулям Асадович –
кандидат педагогических наук

Худоев Гани Мухаммадович доктор
философских наук в области по
искусствоведению, доцент

**Абдуҷаббарова Мусаллам
Лапасовна** – кандидат
педагогических наук, доцент

Якубов Бахтиёр Чориевич
доктор философских наук в области
по искусствоведению

Турсунметова Робия Абдулла қизи
- PhD докторант

EDITORIAL TEAM:

**Mavrulov Abdukhalil
Abdulkhaevich** - Doctor of Historical
Sciences, Professor

Ibrokhimov Okilkhon Akbarovich
Doctor of Arts, Professor

Isakulova Nilufar Zhanikulovna
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor

**Nishonboeva Kunduzkhon
Vakhobovna** - candidate of historical
sciences, assistant professor

Khaytmatova Sabokhat Agzamovna
- candidate of art science, assistant
professor

Kasimov Nazim Kazimovich
candidate of filology science, Professor

Shermanov Eldor Urolovich – Doctor
of Philosophy (PhD) in the field of
Pedagogical sciences

Narzullaev Gulom Asadovich –
candidate of Pedagogical Sciences

Khudoev Gani Muhammadovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of art sciences, assistant professor

**Abdujabbarova Musallam
Lapasovna** – candidate of Pedagogical
Sciences, assistant professor

Yakubov Baxtiyor Choriyevich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of art sciences

Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
PhD researcher

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Асрор ҚАЮМОВ ЎЗБЕКЛАРНИНГ ОИЛА ШАЖАРАЛАРИДА ГЕНЕАЛОГИК ЎЗЛИКЛАР.....	4
2. Рашидов Асомиддин Зайниддинович МОДА ФЕНОМЕНИ: ТАРИХИ ВА РИВОЖИГА ДОИР АКТУАЛ ТАМОЙИЛЛАР.....	9
3. Лизахан УРАЗМБЕТОВА, Гулбаҳар БЕКНИЯЗОВА ДРАМАТИКАЛЫҚ ШЫҒАРМАЛАР ҮСТИНДЕ ИСЛЕЎ.....	15
4. Зарипова Марғуба Абидовна, Хаитова Зилола Патхуллаевна ЗАМОНАВИЙ ЛИБОС ДИЗАЙНИ СОҲАСИ РИВОЖИДА КОНЦЕПТУАЛ МОДА ТЕНДЕНЦИЯЛАРИНИНГ ЎРНИ.....	19
5. Pirnazarov Saubet Maxsetbayevich, Ayapov Salamat Baxievich JIRAWSHILIQ KÓRKEM ÓNERI – BIR AKTYOR TEATRI MISALINDA.....	26
6. Robiya Rizayeva AKTYORLIK SAN’ATIDA GRIMNING BADIY AHAMIYATI.....	30
7. Nazira PRIMBETOVA, Manzura ALEKKEVA QUWIRSHAQ TEATRINIŇ JASLARDIŇ TÀRBIYASINA TÀSIRI.....	34
8. Dilnavoz SATTOROVA SA’DIY XORAZMIY LIRIK ASARLARI KO‘CHIRILGAN MANBALARINING ILMIY TAVSIFI.....	40

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ | CROSSROADS OF CULTURE

Лизахан УРАЗМБЕТОВА

ӨзМКӨМИ Нөкис филиалы кафедра баслығы

Гулбахар БЕКНИЯЗОВА

ӨзМКӨМИ Нөкис филиалы аға оқытыушысы

ДРАМАТИКАЛЫҚ ШЫҒАРМАЛАР ҮСТИНДЕ ИСЛЕҮ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7482991>

АННОТАЦИЯ

Мақалада драматик шығармалардың әҳмийети, драматик шығармалар үстинде қалай ислеу кереклиги сәулеленген, сондай-ақ драматик шығарманың анализи хәм дүзилиси берилген. Театр көркем өнеринде репертуар таңлаудың абзаллықлары, студентлер менен таңланған үзиндилер үстинде ислеу принциптери келтирилген.

Калт сўзлар: драма, театр, актёр, шығарма, идея, режиссёр, пьеса, репертуар.

Лизахан УРАЗМБЕТОВА

Заведующая кафедрой Нукусского филиала ГИИКУз

Гулбахар БЕКНИЯЗОВА

Старший преподаватель Нукусского филиала ГИИКУз

РАБОТА НАД ДРАМАТИЧЕСКИМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ

АННОТАЦИЯ

В статье описывается сущность драматических произведений, работа над драматическими произведениями, также дан анализ и структура драматического произведения. Представлены принципы подбора репертуара в театральном искусстве, принципы работы со студентами над избранными произведениями.

Ключевые слова: драма, театр, актёр, мастерство, идея, режиссёр, пьеса, репертуар.

Lizakhan URAZMBETOVA

Head of the Department of the Nukus branch of the SIACUz

Gulbahor BEKNIYAZOVA

Senior Teacher of the Nukus branch of the SIACUz

WORK ON DRAMATIC WORKS

ANNOTATION

The article describes the essence of dramatic works, work on dramatic works, and also gives an analysis and structure of a dramatic work. The principles of the selection of repertoire in theatrical art, the principles of working with students on selected works are presented.

Key words: drama, theater, actor, play, idea, director, profession, repertoire.

Драматикалық шығармалар үстінде ислеу дәлеп толық болмаған шығармалардан үзіндилерден басланса, соң жоқары курсқа қарай спектакль толығы менен өзлестирилип барылады. Драматикалық үзіндилер үстінде ислеу ең дәлеп курс студентлериниң дөретиушилик имканиятларын есапқа алған халда, репертуар танлаудан басланады. Репертуар танлауда педагог шығарманың социаллық, тәрбиялық хәм эстетикалық әхмийетине қарап, көркемлик қуны бойынша танлағаны мақсетке мууапық болады. Дурыс танланған репертуар ең биринши тууры тәлим тәрбияның кепили болып, студент актёрға театр көркем өнери дәстүрлерин үйретиуге тийкарланған болыуы керек. Театр көркем өнеринде репертуар бул – тәлим тәрбияның көркем қуралы, – дейди педагог Ж.Маматқосимов [1, 98].

Ғақықатында, биз педагоглар шығарманың тарийхыйлығы, оның дәуир менен тең нәпес алыу дәрежесин есапқа алған халда, драматикалық шығармаларды студентлерге үйретип барамыз. Репертуар танланғаннан кейин, шығарма педагог хәм студентлер тәрәпинен толық оқып шығылыуы хәм өзлестирилиуы керек.

Шығарманы толық түсинип оқымастан бұрын, оннан алынған үзіндини сахналастыруы жақсы нәтийже бермейди. Пьесаны үйрениу, оның мазмун-мағанасын дурыс аңлау, анализлеуде төмендеги өзгешеликлерге итибар қаратыу орынлы болады.

«Сахнада ой-пикир жүритиу күтә қыйын ис. Монологларды атқаруы уақтында, қахарманның ишки дуньясы ашылыуы, сол менен бирге дөретиушиниң ғақықый образ түри де көриниуы керек. Соның ушын дөретиуши сыртқы ис-хәрекетлерге көп де берилмеуи усыныс етиледи» [4, 36]

- пьесаның композициялық дүзилесин белгилеу;
- пьесаны анализлеу;
- пьесада танланған үзіндиниң көркемлик дәрежесин анықлау.

Пьесаның композициялық дүзилисти белгилеу бул – шығарма сюжети линиясын анықлау, уақыялардың избе-излиги хәм дауамы, түйин, конфликт, шешим сыяқлы драматикалық компонентлердиң анықлығына ерисиу есапланады. Пьесада үзінди танлауда уақыялар шынжырын үйрениу әхмийетли болып, танланған шығарманың өзи бир композициялық дүзилеске ийе болыуы шәрт.

Танланған үзіндиниң баслануы, ортасы, жууағы избе-из дурыс, анық идея бойынша танлануы мақсетке мууапық болады. Пьесада үзінди танлауда қәлеген сахнаның ортасынан яки ақырынан алып болмайды.

Бәлким бунда шығарма идеясын ашып бериуши тийкарғи сахналарға итибар қаратылыуы, драматикалық уақыяның қарама-қарсылыққа ушырауы яки айдынласуы, рауажлануы процесси деп қаралады. Драматикалық үзінди үстінде ислеуде пьесаны толық анализ етиу жақсы нәтийже берип, пьеса авторының дөретиушилик искерлиги болып хәм ол жасаған дәуир пьесаның идеясы, жоқары мақсеты үйрениледи. Үзіндини жеткерип бериуде жанр мәселеси де дыққат орайында болыуы керек.

Жанр – бул болажақ актёрдың уақыяға болған сезимлерин билдириуши белгилердиң көриниси саналады. Сахна тәрбия дәрғайы принципине әмел етер екенбиз, демек биз танлаған үзінди де хәм тәрбиялық, хәм мәнәуий жақтан жоқары билимге сүйенген болыуы керек. Пьеса анализинде шығарма идеяси хәм мақсетине айырықша пәт бериу керек.

Неге дегенде, шығарма жоқары мақсетин анықлау ушын автор гөзлеген нәтийже хәм мақсеттиң түбине жетиу керек. Яғнай автор жеткерип бермекши болған идеяны аңлау керек. Буның ушын пьесада болатуғын қарама-қарсылықлар, уақыялардың түп себеплерин анықлау керек.

Пьесаның жоқары мақсети менен режиссёр дөрәтпеси спектакль жоқары мақсети менен бир-бирине сай келиуи айрым уақытлари мас келмеуи де мүмкин. Пьесаның жоқары мақсети бүгинги күн идеялық эстетикалық талапларына мас келсе, режиссёр оны және де, теренлестирип заманағөй етип жаңа усыллар арқалы сахнаға алып шығады.

Пьесаның яки оннан алынған драматикалық үзіндиниң анализин нәтийжели орынлаудың қолайлы усылы бул болажақ актёрлар менен пьеса бойынша дөретиушилик сәубет алып барыу хәм өткериу.

«Драматикалық шығармалар – бул пьесалар болып олардың жазылыу жолы бизге мәлим. Ремарка, диалоглар, монологлар қахарманның жағдайы хәм ишки халаты, ой-қыяллары, қарар қабыл етиуи, бир пикирден басқа пикирге өтиу яки өтпеслиги шығарма текстинде жасырынған болып, барлығын болажақ актёр өзиниң топлаған теориялық билим хәм атқарыу шеберлиги тийкарында жұмыс алып барып, өз жолын ойлап тауып, оны атқарып көрип, өзине мас хәрекетти танлап, режиссёр берген ўазыйпадан келип шығып, рольди анализлеўди» [5, 26] сәубет сыпатында көриу керек.

Дөретиўшилиқ сәубет процессинде төмендеги сораўлар сол шығарма негизинде өз шешимин табыу керек:

- жоқары мақсет (айтылажақ пикир) нени аңлатады?
- жетекши ис-хәрекет не?
- персонаж ис-хәрекетин нелер белгилейди?
- қайсы ўақыя бас ўақыя есапланады хәм ол қалай анықланады?
- ўақыялар хәм ис-хәрекетлердиң өзәр байланыслылығы қай тәризде сәўлеленген?
- өз-ара байланыс не хәм ол ис-хәрекеттиң раўажланыуына қай тәризде тәсир

көрсетеди?

- масласыу нени аңлатады?
- сөздиң негизи хәм ишки монолог не?

Пьеса хәм үзинди үстиндеги ис процессинде жұмыс барысын тәрийплеп бериу.

Айрым ўақытлары үзинди танланғанда тийкаргы конфликттиң жүзеге келиуи яки түйинниң шешилиуи сәўлеленген процесслер танланады. Драматикалық шығармадан үзинди танлауда имканы барынша кем персонажлы, бирақ қарама-қарсылықларға бай үзинди танланған макул. Себеби, енди ғана драматикалық ўақыяларға жүзлесип атырган студент актёрлардың сезимлери аңсат гана қозғалып, пьеса шәрт-шараятына өзлерин еркин сезиулерин ушын сахналық атмосфера жаратыуы мүмкин.

Репертуар танлаудың және бир өзгешелик тәрепи бул студент қалбин сезимге салған ози жақсы көрген шығармасын танлауында болады. Неге дегенде, өзи тәсирленбеген шығарма арқалы атқарыушы студент тамашағөйге де тәсир көрсете алмайды. Олардың дөретиўшилиқ илхәмын қозғата алмайды. Үзинди үстинде ислеу толық спектакль үстинде ислеуден бир неше жеңил болса да, көлемлик жақтан киши бул материал үстинде де толық көлемли пьесадағыдай режиссёрлық режеси тийкарында жұмыс алып барылады яғный:

- пьесанын идеялық жеткерип берилиуи;
- персонажлар характери;
- сөйлеу характери;
- драматикалық үзиндиниң темпо-ритми;
- мизансахна;
- сахналық атмосфера.

Драматикалық үзинди үстинде ислеуде шығарма жазылған дәўир турмыс тәризин үйрениу керек. Ол шығарма мазмунын дәўир алға сүрген машқала, турмыс тәризи менен байланыслы жағдайда ўазыйпаларды анық белгилей алса, бул атқарыушыларға образ руўхына кириуге, әсиресе үлкен жәрдем береді. Соның менен бирге «актёр өз роли үстинде ислегенде, артықша болып көринген жерлерин алып таслап, жетиспей атырғанларын толтырып яғный излениу процесси арқалы мақсетке ериседи» [8, 10].

Пайдаланған әдебиятлар:

1. Mamatqosimov J.A. Aktyorlik mahorati. – Toshkent: Lesson Press, - 220 b.
2. Mamatqosimov J.A. Estrada va ommaviy tomoshalar rejissurasi. – Toshkent: Lesson Press, 2019. – 272 b.
3. Mamatqosimov J.A. Ommaviy bayramlar rejissurasida sahna madaniyati. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2009. – 208 b.

4. Бекниязова Г. Монологлар ҳам оның түрлери // Интернаука. 2022. № 41(264), часть 4. – Стр. 36.
5. Бекниязова Г. Актёрлық шынығыўларын алып барыўдын дәслепки басқышлары // Маданият чарраҳалари. 2022. 4 жилд. № 2. – Б. 26.
6. Дадамирзаев О. Актёрлик маҳорати. – Тошкент: Наврўз, 2009.
7. Уразмбетова Л. Актёр шеберлиги. – Ташкент: Наврўз, 2020.
8. Уразмбетова Л. Актёрдың роль қыяпасына кириў өнери // Интернаука. 2022. № 10(233), часть 5. – Стр. 10.

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

4 ЖИЛД, 3 СОН

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ 4, НОМЕР 3

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME 4, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Мақолада келтирилган фактларнинг тўғрилиги учун муаллиф масъулдир.